

Галицкая Е.Г., Галицкий Е.Б., Ослон А.А., Петренко Е.С.
Москва, инФОМ

ЭМОЦИИ РОССИЯН ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ СТРАНЕ

В мае-июне 2023 г. инФОМ провёл очередной опрос по технологии мегаФОМ. Согласно этой технологии в каждом из 60 сравнительно более населённых субъектов Российской Федерации по случайной выборке опрашивается по 800, а в каждом из 25 сравнительно менее населённых – по 500 респондентов. Опросы проходят по месту жительства респондентов. Суммарный размер выборки летнего опроса составил 60347 респондентов.

Респондентов, в частности, просили ответить на вопрос: «Скажите, пожалуйста, какие эмоции Вы в последнее время чаще всего испытываете по отношению к России?», выбрав любое число ответов из предложенного на карточке списка. Список включал в себя четыре позитивные эмоции по отношению к своей стране, которые чередовались с четырьмя негативными эмоциями. Кроме того, карточка содержала два варианта эмоций по поводу будущего: уверенность в будущем нашей страны и страх перед ним. Таким образом, список вариантов ответа был составлен так, чтобы оценить эмоциональное состояние респондента в двух аспектах:

1. наличие или отсутствие негатива по отношению к своей стране;
2. оптимизм или пессимизм относительно будущего своей страны.

Позитивные эмоции по отношению к своей стране респонденты выражали заметно чаще («гордость» – 38%, «доверие» – 22%, «любовь» – 17%, «благодарность» – 14%), а негативные – заметно реже («разочарование» – 12%, «недоверие» – 7%, «раздражение» – 6%, «стыд» – 5%). Суммарно четыре позитивные эмоции по отношению к стране набирают 91 процентный пункт, а негативные – только 31. Иными словами, о позитивных эмоциях респонденты говорили почти втрое чаще, чем о негативных.

22% респондентов отметили хотя бы одну негативную эмоцию, причём суммарно такие эмоции здесь набирают 140 процентных пунктов, т.е. в среднем на одного такого респондента приходится по 1,4 негативные эмоции. Соответственно, 78% респондентов не выразили ни одной из четырёх негативных эмоций по отношению к своей стране. Среди таких людей четыре позитивные эмоции суммарно набирают 108 п.п., т.е. в среднем по 1,1 позитивной эмоции на респондента. Таким образом, респондент, выразивший хотя бы одну из четырёх негативных эмоций по отношению к нашей стране, выразит и какие-то другие такие эмоции с большей вероятностью, чем респондент, не выразивший ни одной негативной эмоции, выразит и какие-то ещё из четырёх позитивных эмоций. Это свидетельствует об относительно высокой концентрации негативных эмоций в сравнительно узкой

группе российского населения. (Кстати, в этой узкой группе позитивные эмоции тоже упоминались, в среднем по 0,4 на респондента, то есть, конечно, гораздо реже, чем среди остальных респондентов.)

Что же касается ощущений относительно будущего страны, то страх респонденты выражали заметно чаще, чем уверенность (28 и 22% соответственно). При этом 27% респондентов выразили только страх, а не уверенность, 20% – только уверенность, а не страх, 1% – и уверенность, и страх одновременно, остальные 52% респондентов не выбрали ни одной из этих позиций.

Принцип выделения типологических групп

С помощью авторской методики, состоящей в использовании в определённой последовательности и по определённым правилам факторного анализа, кластерного анализа и метода деревьев классификации [1, 2] были реконструированы семь типологических эмоционально-оценочных групп россиян: пять групп, не испытывающих негативных эмоций по отношению к своей стране и две – испытывающие хотя бы одну такую эмоцию. Правила выделения групп иллюстрирует таблица 1.

Таблица 1

Правила выделения эмоционально-оценочных типологических групп

Относительно будущего своей страны...	Негативные эмоции по отношению к своей стране...	
	...не испытывают ни одной из четырёх	...испытывают хотя бы одну из четырёх
...испытывают только уверенность	Чувство благодарности...	
	...испытывают	...не испытывают
	Группа 1 (4%)	Группа 2 (15%)
...не испытывают ни уверенности, ни страха или испытывают и уверенность, и страх	Чувство любви...	
	...испытывают	...не испытывают
	Группа 3 (9%)	Группа 4 (31%)
...испытывают только страх	Группа 5 (19%)	Группа 7 (8%)

Как видно из этой таблицы, те респонденты, которые не выразили ни одной негативной эмоции (78%) были, прежде всего, разделены на тех, кто:

1. выразили только уверенность в будущем страны (19%);
2. не прояснили своих ощущений относительно будущего страны (40%), т.е. не указавшие ни уверенности, ни страха (39%) или указавшие и уверенность, и страх одновременно (1%);
3. выразили только страх за будущее своей страны (19%).

Первые далее разделились на группы 1 и 2 – тех, кто указали, и кто не указали чувство благодарности своей стране (4% и 15% соответственно). Вторые – на группы 3 и 4 – тех, кто указали и не указали, что любят свою страну (9% и 31% соответственно). Третьих мы далее не делили, они образовали группу 5 размером 19%.

Респонденты, испытывающие хотя бы одну из четырёх негативных эмоций по поводу страны (22%): разочарование, недоверие, раздражение или стыд, разделились на группу 6 (14%), представители которой либо отметили только уверенность в будущем страны, либо не дали ясной информации относительно своих эмоций по этому поводу, и группу 7 (8%), представители которой отметили только страх перед будущим.

Отношение к руководству страны

Особенности каждой типологической группы мы, прежде всего, рассмотрим в терминах *обобщённого индекса отношения к властям страны* – среднего из двух балансовых индексов, характеризующих отношение к правительству (разности между долями позитивных и негативных оценок его работы) и к президенту. Последний рассчитывался как среднее из индексов доверия президенту и оценки его работы (как в целом, так и в семи различных сферах: социальной политики; экономики; обеспечения порядка и стабильности в стране; внешней политики; обеспечения обороноспособности страны; кадровой политики).

Как и всякий балансовый индекс, итоговый обобщённый индекс отношения к властям может меняться от минус 100 баллов (среди респондентов, давших только негативные оценки по всем вопросам) до плюс 100 баллов (среди респондентов, давших только позитивные оценки). В среднем по всем опрошенным этот индекс составил 46 баллов, т.е. расположился чуть ниже середины позитивной зоны шкалы измерения.

Значения обобщённого индекса по населению в целом и в каждой из семи типологических групп приведены в таблице 2.

Таблица 2

Размеры типологических групп и средние значения
обобщённого индекса отношения к властям страны

Типологические группы	Размеры групп, %	Средний индекс, баллы
Группы 1-5. Нет негативных эмоций по отношению к стране...		
Группа 1. ... и уверенность в будущем, отмечена благодарность	4	84
Группа 2. ... и уверенность в будущем, не отмечена благодарность	15	72
Группа 3. ... и не выражено ощущение по поводу будущего, отмечена любовь	9	67
Группа 4. ... и не выражено ощущение по поводу будущего, не отмечена любовь	31	65
Группа 5. ... и выражен страх перед будущим	19	36
Группы 6 и 7. Есть хотя бы одна негативная эмоция...		
Группа 6. ... и не выражен страх перед будущим	14	0
Группа 7. ... и выражен страх перед будущим	8	-14
Все опрошенные	100	46

Как видно из таблицы 2, отношение к руководству страны в типологических группах существенно различается. В группе 1 этот индекс равен плюс 84 баллам, т.е. близок к максимально возможным 100 баллам, а в группе 7 он отрицателен (минус 14 баллов), то есть в ней отрицательные оценки несколько преобладают над положительными.

Мы видим, что чем выше номер типологической группы, тем ниже обобщённый индекс отношения к властям страны. Модуль коэффициента корреляции Спирмена между этими переменными составляет 0,46. Дисперсионный анализ показывает, что 24% дисперсии этого индекса можно объяснить, задав респондентам всего лишь один вопрос: об эмоциях по отношению к России.

Некоторые общие особенности групп 1-4, не испытывающих по отношению к стране ни негативных эмоций, ни страха перед её будущим

Первые четыре группы заметно более позитивно, чем в среднем, оценивают руководство страны и происходящее в стране. Доли тех, кто:

– отмечают чувство гордости своей страной – 75, 45, 50 и 54% против 38% в среднем;

– отмечают, что испытывают к ней чувство доверия – 62, 30, 28 и 30% против 22%;

– ожидают улучшения жизни в стране через два-три года – 71, 61, 53 и 48% против 42%;

– отмечают у большинства окружающих скорее оптимистический взгляд в будущее – 59, 50, 47 и 41% против 34%.

Мы видим, что все перечисленные общие черты первых четырёх групп ярче всего проявляются в группе 1, а затем постепенно сближаются с данными по стране в целом. Как, например, и доли тех, кто:

– выбирают 7-10 баллов по десятибалльной шкале (от 1 до 10) при ответах на вопрос: «Оцените, пожалуйста, насколько Вы сегодня счастливы?» (где 10 баллов – «очень счастливы») – 73, 64, 68 и 60% против 57%;

– ожидают улучшения жизни своей семьи через два-три года – 67, 58, 57 и 49% против 47% по стране.

Некоторые общие особенности групп 6 и 7, испытывающих негативные эмоции по отношению к стране

Если первые четыре группы настроены по отношению к происходящему сравнительно более позитивно, то шестая и, особенно, седьмая, – гораздо более негативно. Например, в обеих этих группах заметно выше, чем по населению в целом, доли тех, кто:

– испытывают по отношению к своей стране чувство разочарования (52 и 57% против 12% по всем опрошенным), чувство раздражения (28 и 30% против 6%), чувство недоверия (26 и 44% против 7%), чувство стыда (23 и 27% против 5%);

– ожидают через два-три года ухудшения жизни в стране – 20 и 28% против 10%, ухудшения жизни своей семьи – 11 и 13% против 6%;

– выбирают 1-4 балла по десятибалльной шкале при ответах на вопрос: «Оцените, пожалуйста, насколько Вы сегодня счастливы?» (где 1 балл – «совсем не счастливы») – 23 и 21% против 13%;

– отмечают у большинства окружающих скорее пессимистический взгляд в будущее – 67 и 80% против 50% (в данном отношении также сильно отличается от населения и пятая группа – 71%).

Таковы общие черты первых четырёх, с одной стороны, и двух последних типологических групп. Наряду с этим каждая из семи групп имеет и собственные, присущие только ей особенности.

Особенности группы 1. («Нет негативных эмоций, уверенность в будущем, отмечена благодарность»)

Это самая малочисленная типологическая группа респондентов (4%). В среднем на одного её представителя приходилось почти по три из четырёх (2,8) позитивных эмоций. Три четверти (75% против 38% в среднем) её представителей не только выражают благодарность, но и гордятся Россией, почти две трети (62% против 22%) выделяют в числе эмоций доверие своей стране, двое из пяти (42% против 17%) – любовь.

Социально-демографических особенностей в этой группе почти не отмечается, кроме лучшего, чем в среднем по стране, материального положения: каждый второй представитель группы 50% (против 41%) способен приобрести, по крайней мере, бытовую технику, 23% (против 17%) – ещё и автомобиль, и 12% (против 8%) – ещё и квартиру или дом. Это самые высокие показатели среди всех типологических групп.

Доля работающих по найму в этой группе самая низкая из всех групп и немного ниже, чем в среднем – 45% против 47% в целом по стране. Среди же работающих по найму соотношение между занятыми на частных и государственных предприятиях составляет 48:52, и это единственная из всех групп, где наёмные работники частных предприятий в меньшинстве (среднее по стране соотношение – 54:46).

Каждый второй (53% против 43% в целом по стране) респондентов этой группы узнают новости из традиционных СМИ, а не из интернета.

Среди социальных и экономических проблем, респондентов этой группы чаще, чем в среднем, беспокоят проблемы алкоголизма (32% против 24%) и наркомании (34% против 26%), и это единственная из всех групп, которую проблемы алкоголизма и наркомании беспокоят существенно сильнее, чем в среднем по населению.

Особенности группы 2. («Нет негативных эмоций, уверенность в будущем, не отмечена благодарность»)

Вторая группа примерно втрое больше первой (15%). В среднем на одного представителя группы приходилось по 0,9 позитивных эмоций из четырёх. Чаще это гордость (45% против 38%) и доверие (30% против 22%).

Среди социально-демографических особенностей второй группы можно отметить повышенную долю мужчин старше 30 лет – 41% против 35% по населению.

Материальное положение представителей этой группы по-прежнему выше среднего, но ниже, чем в первой группе: 46 (а не 50%) против 41% по населению в целом способны приобрести бытовую технику.

Особенности группы 3. («Нет негативных эмоций, нет мнения о будущем и отмечена любовь»)

В третью группу сегодня входит почти каждый десятый (9%) житель страны. В среднем на одного представителя группы приходилось ровно по две названных им позитивных эмоций из четырёх. Чаще всего, наряду с любовью, упоминались гордость (50% против 38% среди населения), доверие (28% против 22%) и благодарность (22% против 14%). 2% представителей группы отметили одновременно и уверенность в будущем своей страны, и страх за него.

Это одна из двух самых образованных групп: высшее образование есть более чем у трети её представителей (34% против 28% по стране). Почти каждый третий опрошенный из этой группы (30%) проживает в городах с населением 1 млн и выше. Эта доля здесь выше, чем в других группах, а по опросу в целом она составляет 24%. Самая высокая (42% против 37%) здесь и суммарная доля жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Особенности группы 4. («Нет негативных эмоций, нет мнения о будущем и не отмечена любовь»)

Это самая большая группа, в неё входит почти каждый третий респондент (31%). В среднем её представители называли ровно по одной позитивной эмоции из четырёх. Чаще всего это была гордость (54% против 38% среди всех опрошенных) и доверие (30% против 22%).

В четвёртой типологической группе, как и во второй, можно отметить повышенную долю мужчин старше 30 лет – 40% против 35% по населению. В других отношениях ответы респондентов этой группы практически не отличаются от средних по всем опрошенным.

Особенности группы 5. («Нет негативных эмоций и страх перед будущим»)

В пятую группу входит примерно один респондент из каждых пяти (19%). Позитивные эмоции респонденты этой группы называли заметно реже, чем в среднем: гордость – 20% против 38%, любовь – 11% против 17%, доверие – 10% против 22%, благодарность – 8% против 14%. В среднем на одного представителя группы приходилось по 0,5 позитивной эмоции.

Это самая «женская» из всех групп – 73% женщин против 55% по стране, причём наибольшее превышение наблюдается в возрастной группе 31-45 лет – 22% против 15%.

Не выделяясь на фоне населения по образованию, эта группа отличается самым низким достатком: доля лиц с личным месячным доходом от 25 тыс. руб. здесь составляет 42% против 45% по стране. Лишь 37% против 41% представителей группы способны приобрести бытовую технику.

Среди проблем своего региона представители пятой группы чаще всего говорят о дороговизне услуг ЖКХ – 51% против 44%, низком уровне зарплат – 41% против 36%, пенсий, стипендий и пособий – 36% против 31%, о недоступности и дороговизне жилья – 33% против 26%. В среднем каждый представитель группы указывал по 4,2 важных проблем из допустимых пяти. Это второй показатель среди семи групп (в среднем участники опроса указывали по 3,8 проблемы).

Этих людей, по-видимому, слабо интересуют активно присутствующие в информационной повестке темы. Например, здесь 64% респондентов (против 57% в целом по стране) ничего не слышали об Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Особенности группы 6. («Есть негативные эмоции по отношению к стране и не выражен страх перед её будущим»)

В шестую группу входят 14% респондентов. Каждый второй из них (52% против 12% по населению) испытывает по отношению к России чувство разочарования, 28% (против 6%) – раздражения, 26% (против 7%) – недоверия, 23% (против 5%) – стыда. В среднем на каждого представителя группы приходилось по 1,3 из четырёх негативных эмоций по отношению к стране и по 0,4 – позитивных.

Среди позитивных эмоций упоминались гордость – 15% против 38%; любовь – 8% против 17%; благодарность – 6% против 14%; доверие – 6% против 22%.

11% представителей группы против 22% по всем опрошенным выразили уверенность в будущем нашей страны. Эти 11% делятся следующим образом: 8% говорили только об уверенности, а 3% – одновременно и об уверенности, и о страхе перед будущим.

Для шестой группы характерны самая высокая из всех групп доля мужчин – 55% против 45% и самый низкий уровень благосостояния: бытовая техника здесь доступна лишь 35% против 41%.

Шестую группу, наряду со следующей, седьмой отличает самая высокая доля работающих по найму – 50% против 47% по населению. Среди работающих по найму здесь наблюдается самое высокое соотношение в пользу частных предприятий 59:41 против 54:46 в целом по опросу.

Среди проблем, которые волнуют жителей своих регионов, респонденты из этой группы чаще, чем в среднем, называли проблемы коррупции и взяточничества в органах власти (27% против 19%) и в правоохранительной или судебной системе (19% против 13%).

Особенности группы 7. («Есть негативные эмоции по отношению к стране, и выражен страх перед будущим»)

В последнюю группу входят 8% респондентов. Представители седьмой группы настроены по отношению к своей стране ещё более критически,

чем шестой: 57% против 52% в шестой группе и 12% по населению испытывают чувство разочарования, 44% (против 26% и 7% соответственно) – недоверия, 30% (против 28% и 6%) – раздражения, 27% (против 23% и 5%) – стыда. В среднем на каждого представителя группы приходилось по 1,6 из четырёх негативных эмоций по отношению к стране и лишь по 0,3 – позитивных.

Среди позитивных эмоций отмечались гордость – 14% против 15% в шестой группе и 38% по населению; любовь – 10% (против 8% и 17% соответственно); благодарность – 6% (против 6% и 14%); доверие – 4% (против 6% и 22%).

В отличие от «мужской» шестой группы, седьмая группа – «женская», почти две трети здесь – женщины (65% против 55% по населению). Это ещё и «молодёжная» группа: четверть её представителей (25% против 20%) не старше 30 лет и менее четверти – 23% против 28% – старше 60. Соответственно доля женщин в возрасте от 18 до 45 лет здесь составляет 33% (против 25% по населению), в том числе женщин не старше 30 лет – 15% (против 10%).

Седьмая группа – самая образованная. Лиц, не имеющих среднего образования здесь лишь 24% против 33% в среднем по стране, зато с высшим образованием – 35% против 29%, то есть даже немного больше, чем в третьей типологической группе (34%).

По материальному положению седьмая группа наряду с пятой и шестой входит в тройку самых бедных: бытовую технику здесь могут купить лишь 37% (против 41% по населению), купить автомобиль могут лишь 13% (против 18%), а квартиру или дом – лишь 5% (против 8%). (Напомним, что в самой состоятельной первой группе эти показатели совсем иные – 50%; 23% и 12% соответственно.

Уже отмечалось, что в седьмой, как и в шестой группе, самая высокая доля работающих по найму – ровно 50% против 47% по населению. Доли работающих на частных предприятиях в этих группах совпадают, а их соотношение с работающими на государственных предприятиях 57:43, почти как в шестой группе (59:41).

Среди проблем своего региона представители седьмой группы чаще всего говорят о дороговизне услуг ЖКХ – 51% против 44% по стране, низких зарплатах, пенсиях (стипендиях, пособиях) – 44% и 37% против 36% и 31% соответственно, о недоступности и дороговизне жилья (35% против 26%), коррупции и взяточничестве в органах власти (32% против 19%) и в правоохранительных и органах или судебной системе (21% против 13%), а также о неудовлетворительном состоянии ЖКХ (27% против 22%) и о низком качестве социального обслуживания и социальной защиты (21% против 15%). В среднем на одного представителя группы приходилось по 4,7 выбора из допустимых в анкете пяти против 3,8 по всем опрошенным, и это – самый высокий показатель.

* * *

Таким образом, продемонстрирована связь между эмоциями россиян относительно своей страны, с одной стороны, и их отношением к происходящему в стране и к её руководству, с другой. Выделенные типологические группы сильно различаются по многим признакам: социально-демографическим, экономическим и социальным проблемам, которые их беспокоят, и по другим признакам. Знание различий между группами делает более понятным сегодняшнее состояние массового сознания россиян и позволяет исследователям получить более адекватные представления о стране.

Список использованной литературы:

1. Галицкая, Е. Г. Методика «ФОМОграфия» и ресурсная дифференциация российского общества / Е. Г. Галицкая, Е. Б. Галицкий, Е. С. Петренко, С. А. Рапопорт // Социологические исследования. – 2012. – № 10. – С. 131–142.

2. Галицкая, Е. Г. Кластеры на факторах: как избежать распространённых ошибок? / Е. Г. Галицкая, Е. Б. Галицкий // Социология 4М. – 2006. – №22. – С. 145–161.